

BERDAQ ASARLARINING BUGUNGI YOSHLAR HAYOTIDAGI O‘RNI

Abdieva Gulnar Turganbayevna

Nukus shahar 46 - sonli maktabning Qoraqalpoq tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada qoraqalpoq adabiyotining namoyondasi Berdaq ijodining o‘ziga xosligi, unung asarlarining tarbiyaviy ahamiyati, bugungi kundagi yoshlar hayotida tutgan o‘rni haqida so‘z boradi. Berdaq axloqiy qarashlarining ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni uning asarlari orqali tushintirilgan.

Kalit so‘zlar: Berdaq ijodi, axloqiy qarashlar, sahro bulbuli, ijtimoiy- siyosiy turmush, milliy mavqei, qadr-qimmat.

Berdaq qoraqalpoq xalqining ulug‘ shoiri. Uning asarlarining tematikasi juda boy. Uning poeziyasida qoraqalpoq xalqining butun bir asr ichidagi ijtimoiy, siyosiy turmushning ochiq lavhasi gavdalanadi. Berdaq asarlarining asosiy mavzusi qoraqalpoq xalqining ijtimoiy hayoti, ayanchli og‘ir turmushini kuylashga bag‘ishlangan. U xalqning quvonchiga, qayg‘usiga ham o‘rtoq bo‘lgan va shuni kuylagan “sahroning bulbuli” edi. Berdaq qoraqalpoq xalqining boshida siyosiy tengsizlik, zulmat, har taraflama zulm, adolatsizlik hukm surgan davrda yashadi va xalqni erkin turmush uchun kurashga chaqirdi, xalqning yaxshi o‘g‘illarini ardoqladi, yoshlarni odobli, bilimli, kamtar bo‘lishga, xalq uchun xizmat qilishga chaqirdi. Xalq ishi uchun sadoqatli, sabrli, mard, botir bo‘lishga, halol mehnatni sevishga chaqirdi. U hurmatli onalarni, qadrli kelinlarni va yosh qizlarni erkin bo‘lishini istab, xotin-qizlar ozodligini yoqladi. Berdaqning tili boy, xalqqa tushunarli edi. Berdaqning go‘zal mayda lirik qo‘shiqlardan boshlab, yirik asarlarning mazmuni ozod, baxtli turmush uchun kurashdan iboratdir. Shuning uchun ham qoraqalpoq xalqi uni juda sevadi. Berdaq ijodiy merosida axloq, xulq-odob, nafosat va go‘zallik masalalari muhim o‘rinni egallaydi. Uning she‘rlarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar, vatanparvarlik, xalqlar do‘stligi, oddiy axloq qoidalari to‘g‘risida qimmatli fikrlar uchraydi. Shoirning aytishiga qaraganda, ba’zi mulla va eshonlar xalq oldida o‘zlarini

halol va pok, adolatparvar etib ko‘rsatadilar. Amalda esa buning aksini ko‘ramiz. Shoir ularning munofiqligini fosh etib tashlaydi. Berdaq o‘zining axloqiy qarashlarida Sharqning eng yaxshi an‘analarini davom ettirdi. U “Izladim”, “Xalq uchun”, “Yaxshiroq”, “Menga kerak” kabi she‘rlarida kishilarning halol mehnatini ulug‘laydi. Uningcha, har bir odamning asosiy burchi xalqqa va uning farovonligi yo‘lida xizmat qilishdir. Berdaq axloqiy qarashlarining yana bir muhim tomoni - kishilarni hurmat qilish, ayniqsa, qarilar, zaif va nogironlar, kambag‘al va bevabechoralarni izzat nafsiga tegmaslik, ularga iloji boricha yordam ko‘rsatishdir.

Berdaq she‘rlarining aksariyati kambag‘al, beva-bechoralarning ayanchli hayoti, ularning og‘ir mehnati, boy-zodagonlarning ularga nisbatan qilgan shafqatsizligi, zo‘rovonligi va adolatsizligiga bag‘ishlangan. Uning she‘rlarida insonparvarlik, tenglik, saxiylik, adolat, vatanparvarlik, mehr-shafqat, qahramonlik va mardlik, mustaqillik, milliy ozodlik va haqiqat uchun kurash, mehr-muhabbat kabi umuminsoniy va milliy qadriyatlar o‘z aksini topgan. Berdaqning she‘r va dostonlari xalq ommasining turmushini xolisona va haqqoniy tasvirlab berish bilan ajralib turadi. ayniqsa, Xiva xonligi va Chor Rusiyasi hukmronligi davrida oddiy xalqqa nisbatan o‘tkazilgan zulm-zo‘rlklar shoirning bir qator she‘rlarida ochiq tasvirlab berilgan.

Tarixiy muammolarga shoir asosiy e‘tiborini bergan, o‘zining achinarli hayoti haqida yurtining xalq botirlari va qashshoqligi haqida yozgan. Bu yillarda yozilgan asarlar, asosan xalqning mustaqillik uchun kurashganligi haqida bo‘lgan. Bu asarida shoir har bir aytgan so‘zni nazarda tutish va ehtiyotkorlik bilan bu zamonda yurishni aytgan, chunki har bir qadamingni taqib etadiganlar bor deb yozgan. Berdaq jasoratli va fahm-farosatli bo‘lishga harakat qiladi, qayerda va kimga nima deyish kerakligini biladi. Lekin uni taqib etganlar uning ijodiga rahna sola oldilar. Unga qarshi rahbariyat uning yozgan asarlarini ma‘nosiz deb e‘lon qildi va shoirning o‘zini esa Ollohning yo‘lidan qaytgan musulmonlar sirasiga kiritdilar. Shuning uchun Berdaqning ko‘pgina asarlari bugungi kungacha yetib kelmagan, lekin bunga qaramasdan u o‘z she‘rlarini yozilgan shaklida yaratgan. Bu haqda shoir har bir asarida eslatgan, hattoki qaysi yilda yozganini ham bildirgan. Masalan: “Ahmoq

poshsho” asarida u bir yilu - o‘n ikki oy davomida bo‘sh vaqtini shu asarga sarf qilganini aytgan.

Berdaq xuddi Navoiy kabi odamlarni axloq-odobiga qarab, ularni ikkiga: yaxshi va yomonga bo‘ladi. Yaxshi odam deganda, u butun insoniy fazilatlarini o‘zida to‘plagan dono, aqlli, bilimdon, o‘zgalarga yordam beruvchi, fe‘l-atvori go‘zal kishilarni ko‘z oldiga keltiradi. Yomon odam esa Berdaqning nazarida, xalqning ofatidir, u xalqni ham, og‘a-inini ham qadriga yetmaydi. Umuman olganda, shoir axloqiy qarashlarining markazida insoniylik turadi. Berdaq qo‘p she‘rlarida bolalarni tarbiyalash, kattalarni hurmat qilish, yosh avlodga vatanparvarlik, o‘z xalqiga muhabbat, xalqlar o‘rtasida do‘stlik va birodarlik g‘oyalarini singdirishga intildi. Berdaq lirik she‘rlarida, dostonlarida qoraqalpoq xalqining XVIII-XIX asrlardagi ijtimoiy hayoti o‘z ifodasini topgan. U o‘z davri voqealariga, ijtimoiy munosabatlarga zukko shoir sifatida baho beradi. Asarlarida tenglik, insonparvarlik, adolat va vatanparvarlik g‘oyalari ilgari suriladi. Berdaqning ijodida mehnatkash xalqning ahvoli asosiy mavzudir ("Bo‘lgan emas", "Soliq", "Bu yil", "Umrin" va boshqalar). Shoir haqiqat uchun, mehnatkash ommaning baxti va kelajagi uchuy fidokor kurashchilarni orzu qiladi ("Xalq uchun", "Menga kerak" va boshqalar). Tarixni mavzudagi "Avlodlar", "Omongeldi", "Azadosbiy", "Ernazarbiy" asarlarida shoir xalq qaxramonlarini faxr bilan kuylaydi. Berdaqning "Avlodlar" asari tarixiy voqealar solnomasi bo‘lib, qoraqalpoq xalqi bilan boshqa turkiy xalqlar hayotidagi mushtarak voqealar qalamga olinadi, qabila va xalqlarning kelib chiqishi haqidagi firoqlari bayon qilinadi. Berdaq ba‘zi ta‘magir ruhoniylarning kirdikorlarini fosh etadi ("Yaxshiroq", "Shekilli" va boshqalar), ayollar huquqini himoya qiladi, yoshlarni vatanni sevishga, ma‘rifat cho‘qqilarini egallashga chaqiradi ("O‘g‘limga", Berdaqning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan adabiy, ijtimoiy-siyosiy va falsafiy g‘oyalari .

Har bir xalqning o‘zligini, milliy mavqei va qadr-qimmatini dunyoga tanituvchi ulug‘ farzandlari bo‘ladi. Ularning qoldirgan o‘lmas meroslari ayni xalqning nafaqat o‘tmishini, balki buguni va kelajagini ham belgilaydi. Biz ulug‘ Berdaq shoirni

nafaqat qoraqalpoq, butun xalqimizning ana shundy ardoqli farzandlaridan biri sifatida doimo qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent-2000-yil
2. Tanglauli shig‘armalari, Nokis 1956-yil
3. Tanlangan she'rlar 1958-yil T;1976
4. Qurboboyev B, Berdaq va o‘zbek adabiyoti T;1986-y
5. Ma'naviyat yulduzlari-Abdulla Qodiriy nomidagi xalq nashriyoti. Toshkent1999-yil